

Olga COSOVAN

dr., formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Un vector al educației actuale: transdisciplinaritatea

Rezumat: Finalitatea educației actuale constă în acceptarea și explorarea inovațiilor sistemului, care se racordează la schimbările din afară, dar care sunt generate tot de educație. Aspectele pe care trebuie să le avem în vedere astăzi (ca să nu fie prea târziu mâine) țin de conținuturi, proces și relații. În acest context, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea sunt un imperativ, pentru că anume ele creează platformele de abordare a conținuturilor. Cunoașterea lumii și a limbii de

instruire, precum și a unor limbi de comunicare internațională, documentarea din surse credibile și valorificarea conexiunilor dintre materii și domenii contribuie la rezolvarea problemelor care nu se pot soluționa doar respectând un algoritm asimilat. În inevitabila învățare pe tot parcursul vieții, nu mai este eficientă reluarea cursurilor universitare sau a modulelor de formare profesională, care au fost odată studiate cu succes. Identificarea problemelor în formarea profesională și personală, opțiunea individuală pentru un anumit curs, training, tutorial, consultație sau exersare ghidată, pentru surse de documentare credibile este parte a viitoarei activității de muncă a elevilor contemporani.

Cuvinte-cheie: transdisciplinaritate, conținuturi educaționale, soluționarea problemelor, formare profesională.

Abstract: The end goal of current education consists in accepting and exploring the system's innovations, which are coordinated with external changes while still being generated by education. The aspects we need to take into account today (so as not to be too late tomorrow) concern contents, processes, and relationships. In this context, interdisciplinarity and transdisciplinarity are imperative, since it is these aspects that create the platforms from which the educational content may be approached. A knowledge of the world and of the language of instruction, as well as of foreign languages, the ability to document oneself from credible sources and to explore the connections between subjects and domains help solve problems that cannot be solved by merely following a retained algorithm. In order to achieve the inevitable life-long learning it is no longer sufficient to return to the university courses or professional training modules that had been successfully studied in the past. Identifying professional and personal development problems, opting individually for a certain course, training, tutorial, consultation, or guided exercise, choosing credible documentation sources – all of this is part of the future work activity of contemporary students.

Keywords: transdisciplinarity, educational content, problem solving, professional development.

Sintagmele *educație pentru/prin...* (viață, societate, democrație, film, economică și antreprenorială, limbaj și comunicare, sănătate, media, transformare etc., a se vedea oferta de cursuri <https://mec.gov.md/ro/content/inva-tamint-general>), care au devenit deosebit de populare în ultimii ani, vădesc conștientizarea orientării procesului educațional spre anumite finalități, implicând, în egală măsură, conținuturile disciplinelor predate, modelarea procesului, diversificarea formelor de evaluare și explorarea conexiunilor inter-/transdisciplinare. Toate finalitățile educației declarate în acest fel insistă pe caracterul "cu bătaie lungă" pe care le are demersul: putem relua ori de câte ori e cazul *Non scholae, sed vitae discimus*. În această serie, educația pentru transformare se detașează de o singură disciplină școlară și se orientează spre transdisciplinaritate.

Combinarea elementelor *educație* și *transformare* lasă loc pentru interpretări diferite, începând cu declarația de la Kampala 2007 ("Educația are un rol și o responsabilitate centrală în transformarea socială", "În fiecare țară, bogată sau săracă, educația pune bazele necesare pentru stabilirea unei bune guvernări, a participării democratice și a drepturilor omului") [6] până la transformarea sistemelor educaționale care devin din ce în ce mai globale, orientate spre formarea și dezvoltarea unor competențe similare sau identice, cu aplicarea strategiilor și tehnologiilor în permanentă dezvoltare.

Privită printr-o optică mai ajustată la procesele care au loc în sala de studii, educația pentru transformare se orientează spre finalități pragmatice, printre care se evidențiază: "Principalul scop al formării, instruirii și educației este de a permite oamenilor să învețe. Menirea dvs. nu este să transmiteți informații, ci să contribuiți la transformarea cursanților. "Crezul" unui formator, instructor sau educator ar trebui să fie: "Centrare pe cursant și axare pe performanță."...Scopul nostru este să producem o schimbare comportamentală, pe care beneficiarii să o reproducă de fiecare dată în același mod. Prin formare intensivă, beneficiarul devine treptat capabil să reproducă comportamentul

învățat cu mai puține greșeli, cu mai multă rapiditate și în condiții tot mai dificile” [3, pp. 28, 39].

Pregătirea pentru a învăța pe tot parcursul vieții, așa sau altfel, implică aspecte care țin de conținuturi, proces și relații. Schematic, educația pentru transformare se alcătuiește din:

Conținuturi	Proces	Relații
<ul style="list-style-type: none"> cunoștințe academice din domeniile/ariile curriculare cunoașterea limbii de instruire/a limbilor cunoașterea surselor posibile și credibile de documentare, mai ales în raport cu inovațiile și descoperirile științifice valorificarea conexiunilor interdisciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> realizarea unui spectru larg de operații intelectuale, cu sau fără un algoritm riguros, ajustat la domeniul științific respectiv elaborarea pe cont propriu a pașilor de urmat pentru efectuarea unei sarcini sau pentru soluționarea unei probleme exersarea și/sau experimentarea acumularea practicilor transdisciplinare, ca manifestări de metacogniție 	<ul style="list-style-type: none"> comunicare colaborare cooperare crearea și managementul echipei

Educația pentru transformare impune o schimbare de paradigmă, unde capacitatea de a învăța, a ști să înveți este decisivă, iar cunoștințele acumulate nu sunt decât un suport, mereu în schimbare. Deși nu iese în prim-plan, transdisciplinaritatea devine un cuvânt-cheie al demersului didactic, iar atunci când este reală și permanentă, promovată pe scară largă la toate etapele de studii, ea poate asigura educația pentru transformare. Această viziune este accentuată și în *Conceptul dezvoltării curriculumului școlar 2024*: ”Temele transdisciplinare vor constitui repere pentru promovarea competențelor-cheie în cadrul unui grup de discipline înrudite care oferă asemenea oportunități în mod prioritar grație valențelor formative ale acestora, dar și în cadrul activităților extracurriculare, extrașcolare etc. Aceste teme, precum și altele vor fi integrate în noua generație de curriculum pe discipline la diferite unități de conținut și prin activitățile de învățare integratoare.” [5, p. 24]

Conținuturile prescrise de curriculum, la fiecare disciplină, conturează setul cunoștințelor academice din domeniile/ariile curriculare ale învățământului general. Acestea sunt suportul care permite înțelegerea unui text citit sau audiat, fără interminabile întrebări de precizare și pauze de documentare la fiecare pas și pentru fiecare enunț. Nu este vorba doar de textele științifice: un roman citit independent, un film vizionat, un panou publicitar sau un discurs publicistic, o emisiune informativă etc. sunt conectate la zeci de conținuturi școlare. Descifrarea exactă a reperelor istorice și geografice, prin numele țărilor, localităților și al/ale obiectivelor geografice, precum și a numelor de personalităților marcante, a referințelor literare sau lingvistice, a proceselor și a fenomenelor examinate de fizică, biologie, chimie etc. sunt *condiție sine qua non* pentru înțelegere. Dacă acestea lipsesc sau nu sunt operaționale, comprehensiunea nu se produce și receptorul mesajului este derutat. Suportul științific pentru transformare ulterioară, prin educație și pentru educație, este alfabetizarea terminologică. Disciplinele școlare introduc, de-a lungul timpului, nu doar termenii, ci și informațiile adiacente. Calculul estimativ arată că în clasele gimnaziale, în conformitate cu documentele curriculare 2019, în Republica Moldova, elevul trebuie să asimileze circa 2000 de termeni [4, p. 4], ceea ce ar însemna 400 de termeni pe durata unui an, în medie, 12 termeni pe săptămână la toate disciplinele școlare. Practic, ar fi vorba de un termen asimilat la fiecare 2-3 lecții, ceea ce este realizabil, dat fiind că elevul ”rodează” aceste cuvinte în procesul de aplicare, analiză etc., termenii nu sunt doar asimilați și depozitați în memorie. La aceștia se adaugă informațiile asimilate fără curriculum, sub influența vieții cotidiene, a activității cotidiene și a hobby-urilor. Dacă am trece în revistă seriile de dialoguri pe care le susținem la bancă (și accentuăm: **PIN, depozit, credit, rată flotantă, rată fixă, profit capitalizat, prorogare** etc.), la o instituție medicală (**vaccin, ecografie, radiografie, glicemie, cardiogramă, examen histopatologic**, zeci de diagnoze sau denumiri de medicamente), am contabiliza un număr impunător de cuvinte pe care le percepem ca termeni, pe care nu i-am învățat instituționalizat, dar cu care trebuie să ne comportăm corespunzător statutului pe care îl au, ceea ce conduce la exactitatea interpretării sensului și a utilizării lor [2, p. 6]. Existența unui sistem coerent de informații științifice în formulare terminologică exactă, pentru fiecare persoană care a trecut cu succes etapele de școlarizare, deschide accesul la alte studii și, în context, creează perspectiva revizuirii, ajustării conținuturilor, atunci când știința academică, prin cercetare și inovare, vine cu date noi.

Suportul lingvistic pentru transformare este derivat tot din cunoștințele academice despre starea actuală, formarea și dezvoltarea limbii. Cunoașterea limbii de instruire /a limbilor străine prin care se poate accede la surse de informare nu se limitează doar la un inventar de cuvinte și sintagme, la modalitatea de marcare și so-

norizare a convențiilor textului științific. Există câteva aspecte ce vizează interpretarea ad-hoc a cuvintelor pe care nu le cunoaștem, dar pe care le putem deduce din experiența lingvistică proprie. Indiferent de domeniul de activitate și studii, adultul educat pentru transformare înțelege că limba nu a încremenit ca inventar de cuvinte, sensuri și expresii în anul ultimei ediții a dicționarului explicativ, că orice domeniu de activitate este, din punct de vedere lexical, cu un pas înaintea celor mai noi și performante dicționare și declarația "Nu este acest cuvânt în DEX" nu îi limitează uzul și circulația. Acceptarea și interpretarea cuvintelor noi, înțelegerea sensurilor noi și figurate ale cuvintelor existente deja, procesarea articolelor din dicționar sau a celor din varii surse lexicografice, alături de cunoștințele lingvistice propriu-zise, sunt condiții pentru eficiența, exactitatea comunicării verbale. Nu putem crede că la încheierea studiilor, de orice nivel, absolventul își sigilează vocabularul și nu mai umblă la el. Dar de asemenea așteptăm ca orice vorbitor pregătit pentru transformare să aibă o imagine clară a ceea ce este limba și cum are loc evoluția ei, cel puțin la nivel de achiziții lexicale. De aceea transformarea cunoștințelor de limbă pune într-un cadru funcțional nou conceptele de sinonimie, polisemie, formarea cuvintelor (derivare, compunere, conversiune, abreviere), împrumuturi lexicale etc. Dacă ne-am face personalmente un examen la subiectul *Abrevierea*, am observa ceea ce încă nu a intrat în manualele de limbă, despre care nu am vorbit la cursuri, dar pe care le înțelegem și, eventual, le construim: denumiri de instituții, subdiviziuni ale acestora, adrese, formațiuni, denumiri comerciale etc., etc. Vom cita din DOOM 3 doar câteva exemple care apar, în limbajul nostru și în dicționare, drept o completare a listei școlare de abrevieri:

BBC2 (post de radio-TV) [cit. engl. *bibisi*] s. propriu n., art. *BBC-ul* [cit. *bibisiul*]

+BBC1/bbc (bumbac) [cit. *bebece*] s. n.

+IT (engl.) [cit. *aiți*] s. n., art. *IT-ul* [cit. *aițiul*]

+IT-ist [*IT* cit. engl. *aiți*] s. m., pl. *IT-iști* [cit. *aițiști*]

+pH (puterea hidrogenului) [cit. *pehaș*] s. n., art. *pH-ul* [cit. *pehașul*].

Vital pentru transformarea cunoștințelor de limbă este ca orice absolvent de școală generală să poată soluționa o problemă de înțelegere a sensurilor textului prin accesarea și procesarea surselor adecvate. În cazul în care cuvintele lipsesc în dicționarele limbii române, trebuie puși în practică alți algoritmi, inclusiv prin documentarea din sursele elaborate în alte limbi.

Limba este în vertiginosă și permanentă dezvoltare: apariția sau descoperirea obiectelor, fenomenelor și a proceselor noi, conceptualizarea noțiunilor se

reflectă imediat în limbă. Dar, în afara cunoașterii cuvintelor, este la fel de importantă cunoașterea surselor posibile și credibile de documentare, mai ales în raport cu esența, încadrarea în sistemele respective a inovațiilor și descoperirilor științifice. Ceea ce trebuie inoculat elevilor în acest context ține de flexibilitatea cunoștințelor academice, promovarea gândirii critice în raport cu informațiile oferite, formarea atitudinii întemeiate față de credibilitatea surselor de documentare și discernământul în raport cu inovațiile. Oricât de apreciate ar fi manualele din perioada interbelică, nu am risca să le punem astăzi pe masa elevilor, nici la materiile exacte, nici la cele socioumane sau limbi. Mai mult, unele adevăruri învățate și acceptate în școală și în formările profesionale sunt cu regularitate puse la îndoială, iar cercetătorii autorizați discută public, în sesiuni și conferințe, în mass-media, proprietățile unor materiale, substanțe, medicamente etc. Și trebuie să putem accepta schimbarea atitudinii comunității față de un anumit medicament, produs, autor, proces etc. Pentru că informațiile care vin sunt contradictorii, rolul școlii este să învețe elevul a procesa aceste informații, a-și exprima atitudinea argumentată, încurajând gândirea critică și aplicând tehnicile potrivite pentru a lua decizii. Cât despre credibilitatea surselor și despre discernământ în raport cu inovațiile, acestea se vor cristaliza în procesul formărilor profesionale și al activității de muncă. Dar și un elev, după euforia transferării sarcinilor de muncă intelectuală pe umerii inteligenței artificiale sau preluarea răspunsurilor de la alte persoane, prin rețelele de socializare, ajunge să constate caracterul lor dubios, vag, inconsistent. Urmează ca fiecare persoană să-și ierarhizeze, pe parcursul studiilor și al muncii, sursele accesibile vs. siguranța și credibilitatea lor.

Interdisciplinaritatea generează subiecte complexe, care apar la interferența științelor și care impun ajustarea metodelor de soluționare a problemelor, dar totodată permit o abordare holistică a fenomenelor. Perspectiva de examinare a realității este una mult mai largă, este stimulat spiritul de observație, creativitatea și gândirea divergentă. Demersul didactic pornește de la identificarea unei probleme, a unei situații care cere conjugarea cunoștințelor, a strategiilor de lucru, a termenilor din diverse domenii. Abordarea interdisciplinară vizează, în practica de la clasă, mai curând conexiunile de conținut. Paginile de istorie și textele literare cu subiect istoric, reflectarea unui subiect literar în pictură și muzică sunt la suprafață [1, p.30]. Conexiunile matematică – fizică – biologie – chimie, în demersul educațional școlar, sunt generatoare de probleme complexe, care pot fi soluționate doar prin abordări creative, proiecte și cercetări. Pentru ca valorificarea conexiunilor interdisciplinare în activitatea

de după absolvirea studiilor să fie temeinică, în anii de școală și de formare profesională elevul/studentul trebuie ghidat, dar lăsat să descopere aceste conexiuni pe cont propriu, fără să i se ofere un algoritm pe care doar să-l urmeze.

Transformarea proceselor din sala de clasă vizează, în primul rând, structurarea predării-învățării-evaluării. Lecția "clasică", cea construită pe întrebări și răspunsuri învățate, clare, unice cedează în fața lecției interactive, a aplicării tehnicilor potrivite și conceptualizarea lecțiilor-atelier pentru atingerea obiectivelor și, în ultimă analiză, pentru formarea și dezvoltarea competențelor. Elevul atent înțelege logica demersului, își identifică, la ocazie, stilul intelectual personal și știe, pentru tot parcursul ulterior, cum învață el eficient. În rândul al doilea, procesele inerente studiilor presupun realizarea unui spectru larg de operații intelectuale, pe care cine învață le asimilează printre altele. Binecunoscutele taxonomii (Bloom, Anderson, Dave, Krathwohl), odată aplicate la clasă, îi fac pe elevi și studenți să fie mai ordonați, la diferite etape de formare, să efectueze sarcinile date, descifrându-și verbul de comandă, produsul solicitat, cu sau fără un algoritm riguros, ajustat la domeniul științific respectiv. Cu timpul, acești algoritmi devin funcționali, iar la necesitate, în cazul activității de muncă, subiectul va putea elabora pe cont propriu pașii de urmat pentru efectuarea unei sarcini sau pentru soluționarea unei probleme. La ei se adaugă produse rezultate din realizarea activităților intelectuale solicitate în context didactic sau științific și algoritmi de aplicare a tehnicilor de muncă intelectuală (aici avem în vizor tehnicile de dezvoltare a gândirii critice și multe altele care vizează prelucrarea, procesarea informației, generarea și trierea ideilor, organizarea grafică a informațiilor etc.). Capacitatea de a structura, în cheia unei tehnici sau a mai multor tehnici complementare, demersul de soluționare a problemei sau de elaborare a unui produs finit, fără a-i prezenta părțile sau etapele de lucru, este valoroasă prin randamentul demonstrat. Elevul se poate opri la o anumită etapă, poate solicita explicația profesorului, își poate cultiva autonomia decizională și – o recunoaștem! – se poate opri la un moment, se poate eschiva de la realizarea unei sarcini, deși nu o recomandăm aici. Cert este că școala trebuie să cultive deprinderea de a învăța autonom atât conținuturile teoretice, cât și executarea unor operații.

Utilizarea în viața cotidiană a diferitelor ustensile, aparate, gadgeturi, instalarea aplicațiilor și accesarea site-urilor presupun exersarea și/sau experimentarea. De cele mai multe ori, procesul începe (ar trebui să înceapă!) cu lectura unor instrucțiuni clare sau urmărirea unui tutorial. Lectura sau audierea impune

atât înțelegerea textului verbal, cât și descifrarea schemelor, a desenelor tehnice, cu toate convențiile care încep să fie asimilate în școală și continuă pe durata întregii activități.

Urmează acumularea practicilor transdisciplinare, ca manifestări de analiză a proceselor, de stocare a experiențelor de învățare, de metacogniție în cele din urmă. Aceasta este achiziția cea mai valoroasă a oricărei învățări și scopul educației pentru transformare: o persoană care înțelege ce, pentru ce și cum învață. Uzul coerent al termenilor ce se referă la procese și produse, care pot fi aplicați la diferite materii/domenii și nu au o ajustare la disciplină (de genul *schemă, model, element, lege, principiu, tabel, argument, formulă, teorie, sursă, simbol* etc.), al convențiilor, siglelor, simbolurilor științelor actuale este parte din profilul omului instruit, autonom în învățare și gândire. Pentru eficiență, transdisciplinaritatea, la etapele de școlarizare, ar trebui să fie o permanență, nu o abordare ocazională a unui aspect de interdisciplinaritate. Putem spera ca noua variantă a Curriculumului Național să promoveze o viziune coerentă a transdisciplinarității.

Relațiile dintre persoane, cultivate între elevi prin comunicare, colaborare, cooperare (activitățile în perechi, în echipe sau grupuri ocazionale sunt o parte din viața școlară), dezvoltă anumite deprinderi existențiale, îi antrenează în practici de socializare și conduc, în cele din urmă, la competențe de management al echipei. Sunt obiective oarecum latente și sunt atinse prin conjugarea eforturilor tuturor cadrelor didactice, ale formatorilor, trainerilor etc. Sunt atinse dacă elevul sau adultul care învață este gata să accepte transformarea la acest nivel și să o promoveze pe viitor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cosovan O. et al. Abordarea inter- și transdisciplinară a lexicului terminologic. Chișinău, 2020. 136 p.
2. Cosovan O. et al. Alfabetizarea terminologică în context curricular. Chișinău: S. n., CEP UPSC, 2023. 203 p.
3. Cosovan O. et al. Glosar de termeni pentru treapta gimnazială. Auxiliar didactic. Proiectul *Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu*. Chișinău: S. n., CEP UPSC, 2022. 577 p.
4. Stolovitch H. D., Keeps E. J. Formarea prin transformare: dincolo de prelegeri. București: Trei, 2017.
5. https://mecc.gov.md/sites/default/files/last_version_copy_compressed_1_0.pdf,
6. <https://thecommonwealth.org/kampala-declaration-transforming-societies-achieve-political-economic-and-human-development-2007>